

CASAS PRÉ FABRICADAS

[Engenharia Civil, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10199256

Thiago Henrique Gunsch Cruvinel¹

Gilmar F. Melo²

RESUMO

Casas pré-fabricadas são construções que são produzidas em fábricas e depois transportadas para o local onde serão montadas. Essas casas são feitas com materiais duráveis e resistentes, como aço, concreto, PVC, madeira, dentre outros, e podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do proprietário. As casas pré-fabricadas geralmente são mais baratas e rápidas de construir do que as casas tradicionais. Elas oferecem uma alternativa sustentável e eficiente em termos de energia para a construção convencional, menos desperdícios (diminuição de entulhos pelo uso de pré-moldados), uma vez que as peças são sob medidas e utilizadas integralmente. O licenciamento para construção de casas pré-fabricadas segue o mesmo processo do licenciamento para construções convencionais. O objetivo maior deste estudo é mostrar a vantagem em optar por uma casa pré-fabricada em comparação com suas desvantagens, no que tange a problemas com o transporte, montagem das peças, instalação elétrica e hidráulica, qualidade do material. As casas pré-fabricadas, são uma excelente oportunidade para as construtoras, uma vez que evitam desperdícios, possuem custo

reduzido, e os imóveis podem ser vendidos e ocupados com maior rapidez, dependendo apenas dos fornecedores, materiais utilizados, acabamentos e mão de obras escolhidos.

Palavras-chave: Materiais duráveis e resistentes. Alternativa sustentável. Licenciamento. Fornecedores. Construtoras. Investimentos.

ABSTRACT

Prefabricated houses are buildings that are produced in factories and then transported to the location where they will be assembled. These houses are made with durable and resistant materials, such as steel, concrete, PVC, wood, among others, and can be customized according to the owner's needs. Prefabricated homes are generally cheaper and quicker to build than traditional homes. They offer a sustainable and energy-efficient alternative to conventional construction, with less waste (reduced debris through the use of pre-molded materials), since the pieces are custom-made and used in full. Licensing for the construction of prefabricated houses follows the same process as licensing for conventional constructions. The main objective of this study is to show the advantage of opting for a prefabricated house compared to its disadvantages, in terms of problems with transportation, assembly of parts, electrical and hydraulic installation, and material quality. Prefabricated houses are an excellent opportunity for construction companies, as they avoid waste, have a reduced cost, and properties can be sold and occupied more quickly, depending only on the suppliers, materials used, finishes and labor chosen. _____

Keywords: Durable and resistant materials. Sustainable alternative. Licensing. Suppliers. Builders. Investments.

1 INTRODUÇÃO

As casas pré-fabricadas têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos. Essas casas são construídas fora do local de instalação, em

uma fábrica, e depois transportadas para o terreno do comprador. Existem muitas vantagens em escolher uma casa pré-fabricada em vez de uma casa construída no local.

Os sistemas de casas pré-fabricadas estão ganhando cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. A utilização de estruturas para a construção de casas pré-fabricadas já é uma prática mundial, mas no Brasil seu uso ainda é bastante raro, o conceito de casas pré-fabricadas é nada mais que casas já construídas dentro de uma fábrica e por fim são transportadas até seu destino final, ou até mesmo são finalizadas na própria obra (FREITAS, ALVES, MARQUES, 2021, p. 109184).

Em continuidade ao autor acima, diferentemente das construções tradicionais, com processos bem separados e individuais, as construções pré-fabricadas modulares, possuem relações entre as partes envolvidas totalmente dependentes entre si, o projeto, a fábrica, os construtores, montadores concebem o sistema de forma única, trazendo a vantagem de redução de erros (p. 109201-202).

No Brasil e no mundo, a construção de edifícios é considerada uma área de bastante relevância social e econômica. A função social que lhe cabe é a de fornecer estruturas para a moradia das pessoas, enquanto a base econômica se beneficia dos empregos que são gerados e dos valores monetários que circulam no setor construtivo por meio dessas atividades (PELACANI, 2010).

No Brasil, a gestão de qualidade da construção costuma ser bastante diluída entre os diversos agentes atuantes: projetistas, construtores, mestres de obras, pedreiros, eletricitas, carpinteiros, pintores, encanadores, etc., dificultando, assim, as ações dos usuários para assegurar garantias e reparos frente às manifestações patológicas da construção convencional. Nesse sentido, os sistemas pré-fabricados colocam-se como uma eficiente alternativa, pois é exigida uma integração clara entre projeto, fabricação, montagem e responsabilidade técnica

quanto ao desempenho e durabilidade da edificação (BARTH, VEFAGO, 2007).

Nesse sentido, com a crescente industrialização dos métodos construtivos para o desenvolvimento de novos sistemas, o objetivo é encurtar os prazos, aumentar a produtividade e reduzir mão de obra, bem como aumentar a qualidade do ambiente de trabalho e a qualidade do produto final. Além disso, há o cuidado de garantir que o trabalho seja sustentável, com menor perda de material (AZEVEDO, 2014).

A construção civil, de acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2015), possui grande capacidade para a utilização de novos processos construtivos que permitem soluções e benefícios, reduzem o ciclo construtivo e os custos construtivos, melhoram a qualidade e controlam o desempenho ambiental do que a utilização de sistemas construtivos inovadores e que possibilitem um melhor planejamento, estudos de viabilidade técnica e econômica e uma logística mais precisa.

Segundo dito por Rocha (2020), o processo de pré-fabricação impõe desafios importantes ao sistema produtivo e aos projetos. Os pré-fabricados possuem bastante qualidade devido à agilidade e mecanização. Os investimentos constantes são necessários na qualificação dos funcionários das construtoras para um melhor manejo desses produtos. É importante destacar o potencial da fiscalização de engenharia neste processo, para os procedimentos de segurança que ainda são obrigatórias para a aprovação de obras de acordo com a ordem técnica. A busca por edificações mais industrializadas, melhores planejadas e com redução de erros ou modificações desencadeiam a utilização de sistemas pré-fabricados e modulados. Esta nova tendência faz com que o setor desenvolva novas tecnologias e sistemas para serem empregados na construção civil (ALMEIDA, 2015).

O licenciamento para construção de casas pré-fabricadas segue o mesmo processo do licenciamento para construções convencionais. É necessário obter as autorizações e licenças exigidas pelo órgão responsável da região onde a construção será realizada, como a prefeitura ou o departamento de obras. É importante verificar as normas e regulamentações específicas para casas pré-fabricadas na região, a fim de garantir que a construção esteja em conformidade com as leis locais. Além disso, é importante escolher uma empresa confiável e experiente na construção de casas pré-fabricadas para garantir que a construção seja realizada com qualidade e segurança.

O objetivo principal deste trabalho é relatar as vantagens da construção das casas pré-fabricadas, que supera suas desvantagens.

Devido à sua alta velocidade de fabricação e facilidade de uso, os elementos estruturais das casas pré-fabricadas têm se tornado cada vez mais utilizadas em edifícios comerciais, galpões, edifícios industriais e residenciais no Brasil e no mundo (IGLESIA, 2006 *apud* FREITAS, ALVES, MARQUES, 2021, p. 109186).

Uma das principais vantagens da casa pré-fabricada é o custo. Essas casas são muitas vezes mais baratas do que as construídas no local, porque a construção é feita em massa em uma fábrica, o que permite economias de escala. Além disso, as casas pré-fabricadas são construídas em um ambiente controlado, o que significa que há menos desperdício de materiais e menos atrasos na construção.

Outra vantagem das casas pré-fabricadas é a rapidez da construção. Como a maioria das casas pré-fabricadas é construída em uma fábrica, o tempo de construção é significativamente reduzido. Em muitos casos, a casa pode ser entregue e instalada em poucos dias.

As casas pré-fabricadas também são altamente personalizáveis. Os compradores podem escolher entre uma ampla variedade de modelos e estilos, bem como personalizar o layout e os acabamentos para atender às

suas necessidades específicas. Além disso, muitas empresas de casas pré-fabricadas oferecem opções de energia eficiente, o que pode ajudar a reduzir os custos de energia a longo prazo.

No entanto, as casas pré-fabricadas também apresentam algumas desvantagens. Uma das principais desvantagens é que as opções de personalização podem ser limitadas em comparação com as casas construídas no local. Além disso, algumas pessoas podem considerar que as casas pré-fabricadas têm uma aparência menos personalizada ou única em comparação com as casas construídas no local.

Assim, é importante fazer uma pesquisa cuidadosa antes de tomar a decisão de comprar uma casa pré-fabricada e escolher uma empresa respeitável e confiável para garantir que o produto final atenda às suas expectativas e necessidades.

O presente estudo será por meio de pesquisas de revisões de literatura, de abordagem qualitativa, na qual explanar-se-á, sobre a viabilidade do uso de construção de casas pré-fabricadas, materiais, vantagens e suas vantagens.

A leitura realizada para este estudo, foi através de uma seleção e coleta de dados, tendo por busca nas bases de dados como o SciELO, google acadêmico, e sites relevantes ao tema.

2.CASAS PRÉ FABRICADAS

A título de conhecimento, é interessante diferenciarmos a expressão préfabricado e pré-moldado. Segundo a norma 9062 que diz, nos itens “3.8 Elemento prémoldado: elemento moldado previamente e fora do local de utilização definitiva na estrutura, conforme especificações estabelecidas em 12.1.1” e “3.9 Elemento préfabricado: elemento pré-moldado executado industrialmente, em instalações permanentes de empresa destinada para este fim, que se enquadrem e estejam em conformidade com as especificações de 12.1.2” (ABNT, 2017, p. 04).

Com isso, é possível afirmar que assim como o pré-moldado, o pré-fabricado também é moldado previamente fora do destino final de uso, porém executado numa fábrica, em instalações permanentes de uma empresa destinada a este propósito, isto é, fora do canteiro de obras (RIBEIRO, 2022, p. 09).

A necessidade de haver casas pré-fabricadas deve-se em grande parte à necessidade de reconstrução abrangente das cidades após a Primeira Guerra Mundial, quando muitos países passaram por reformas. Efeitos da guerra, necessária para preencher o déficit habitacional por meio de medidas construtivas simplificadas. Com o fim da segunda guerra mundial o continente europeu se encontra em ruínas. No qual levou a primeira fase da industrialização da construção civil (LEONARDI, 2017).

No início, a industrialização dessas casas se baseava em pré-fabricação, porém de forma pesada e com sistemas fechados. Esses programas de industrialização incluíam a construção de sistemas que não permitem mudanças e tinham como objetivo principal ajudar a reconstruir os países após a devastação causada pela guerra (SILVA, 2011).

Construções com pré-fabricados ficaram cada vez mais desenvolvido com a chegada das grandes máquinas, assim aumentando a grande proporção de elementos essenciais de grandes obras que poderiam ser projetados em fábrica (SIENGE, 2017).

2.1 CASAS PRÉ-FABRICADAS NO BRASIL

A história da industrialização de estruturas foi introduzida no Brasil na década de 1960, e a mesma vem sendo verificada e consolidada a cada ano, e com o desenvolvimento das tecnologias, máquinas e ferramentas atuais para fins lucrativos e de longo prazo. Cada produção construtivamente, no processo de estrutura préfabricada, respondeu com sucesso aos desafios dos trabalhadores, para que as casas e edifícios residenciais fossem construídos dentro do prazo estipulado, com baixo

custo e alta qualidade de produção em relação às necessidades dos trabalhadores (SIRTOLI, 2015).

O sistema de construção de casas pré-fabricadas foi estudado por muitos anos, antes da revolução industrial, com a ideia da produção em massa. O sentido moderno de modularidade emergiu nos últimos tempos em conexão com a industrialização da Europa do pós-guerra, um período de alta demanda por moradias, que se concentrava principalmente perto das fábricas (MAYOR, 2012).

A construção civil, desde 2001, representa mais de 15% do PIB (Produto Interno Bruto) do país. Os outros setores da construção civil representam cerca de 10% do PIB e estima-se que a construção de estruturas residenciais represente cerca de 6%. Uma forma de acompanhar esse rápido crescimento é investir em processos de construção industrial. A tendência do mercado é consumir cada vez mais bens altamente industrializados e casas pré-fabricadas. Isso se deve a fatores como falta de pessoal qualificado, melhor controle de qualidade e garantia do serviço, além de prazos mais curtos, explica (LACERDA, 2014).

O consumidor brasileiro está cada vez mais atualizado com o setor da construção, buscando adquirir imóveis mais baratos, seguros, confortáveis, ecologicamente corretos e às vezes até mais caros. Existem consumidores de alta renda que concordam em pagar um valor maior por um imóvel, dependendo da gama de inovações que ele representa (SANTOS, 2017 *apud* FREITAS, ALVES, MARQUES, 2021, p. 109189).

Conforme Degani (2019):

Apesar de haver um público ainda conservador que acredita que tijolo e concreto é sinônimo de solidez e qualidade, existem novas tecnologias crescendo e ganhando força no Brasil. Alguns exemplos destas

novas tecnologias são as casas de woodframe como as da [Tecverde](#), casas de PVC e as construções modulares como da [Brasil ao Cubo](#). Grandes construtoras como a [MRV](#) estão utilizando cada vez mais soluções de pré-fabricação em seus empreendimentos. Uma destas soluções é a dos painéis de woodframe produzidos em uma linha automatizada da Tecverde. Com esta tecnologia, é possível reduzir o prazo de entrega pela metade e aumentar a qualidade e o desempenho das edificações. A padronização das estruturas em empreendimentos como os de habitação popular torna possível uma industrialização e uma produção em linha dos elementos pré-fabricados. A [Ambar](#), um construtech brasileira, se desenvolveu fabricando chicotes elétricos para residências. Ao invés de ter que passar a fiação por dentro da mangueira elétrica em obra, as mangueiras já vêm com a fiação passada, pronta para ser instalada dentro das paredes. Isso economiza tempo no processo de fabricação e com isso se reduz custos (DEGANI, 2019).

3.MATERIAIS UTILIZADOS

As casas pré-fabricadas podem se basear no uso de diferentes tipos de matérias primas, da madeira ao aço, passando pelo concreto e por materiais plásticos. Em alguns casos, para assegurar estabilidade estrutural e desempenho, os materiais podem ser até combinados, uma outra vantagem de se utilizar pré-fabricados, é que a construção se torna mais sustentável, além de um canteiro de obra mais organizado, as

atividades no canteiro de obra serão reduzidas, além do mais os materiais são controlados de forma a evitar desperdícios, essas construções também oferecem maior segurança aos trabalhadores e é uma forma de construção muito mais rápida que a convencional entre outros benefícios (GARCIA, 2012).

Elas podem ser construídas com uma variedade de materiais, dependendo das preferências do cliente e das condições locais. Alguns dos materiais comuns incluem madeira, concreto, aço, vidro e tijolos. Cada material tem suas próprias vantagens e desvantagens, como custo, durabilidade, facilidade de manutenção e eficiência energética.

O tipo de material escolhido também pode afetar o tempo necessário para construir a casa pré-fabricada. A escolha do material depende do estilo de construção, clima, local e orçamento disponível.

De acordo com Freitas, Alves, Marques (2021, p. 109291), as casas pré-fabricadas podem ser feitas a partir de madeira, aço e concreto e outros materiais – há ainda a construção com containers, onde essas estruturas são renovadas e adaptadas para a criação de casas, escritórios, hotéis e até edifícios residenciais, ah também o sistema Wood Frame, o Light Steel Framing, o modular em aço e o modelo pré-moldado de concreto.

Degani (2019) relata que o principal motivo para se pré-fabricar elementos da construção é para se ganhar tempo, diminuir desperdícios em obra e, em muitos casos, reduzir custos. Por isso, ao longo do tempo, construtoras vêm desenvolvendo métodos de pré-fabricação que otimizam os processos construtivos.

Independente do material escolhido para a construção de uma casa pré-fabricada, é importante considerar fatores como durabilidade, eficiência energética, sustentabilidade e custo, pois, cada material possui suas próprias características e benefícios, e a escolha dependerá das preferências e necessidades individuais (TECHOME, 2023).

3.1 CASA PRÉ FABRICADA DE MADEIRA

As casas pré-fabricadas de madeira têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos, são mais acessíveis, principalmente devido à sua sustentabilidade e custo-benefício. Como as peças são produzidas em massa, o custo de produção é menor do que o de uma casa tradicional construída no local. Além disso, a montagem da casa é mais rápida e simples, o que reduz os custos de mão de obra.

A madeira é um material renovável e biodegradável, o que significa que é uma opção mais ecológica do que outros materiais de construção. Além disso, a fabricação em fábrica reduz o desperdício de materiais e permite um melhor controle de qualidade, são construídas em fábricas, com peças pré-fabricadas que são transportadas e montadas no local da construção.

Dentro dos sistemas construtivos leves, o mais utilizado para a pré-fabricação de casas é o sistema plataforma. Este sistema pode ser executado em madeira – mais conhecido como wood-frame – e em aço, conhecido como steel-frame. Ambos são semelhantes em seus princípios construtivos, tendo como principal diferença os materiais utilizados (WEINSCHENCK, 2012, p. 48).

As construções em madeira podem ser categorizadas seguindo um princípio qualitativo. Podem ser agrupadas em três grupos: casas de troncos (“Loghomes”), casas com estrutura em madeira pesada (“Heavy Timber”) e casas com estrutura de madeira leve (“Light Framing”) (LANDIM, 2021, p. 07).

O processo produtivo de sistemas construtivos leves – woodframe ou steelframe – permite diferentes níveis de industrialização, que diferenciam o tempo que se executa a construção na fábrica ou no canteiro de obras. A escolha do grau de industrialização dos sistemas leves depende de fatores relacionados com a realidade da técnica da construção local e da qualidade da mão de obra. Os principais níveis de industrialização de

casas pré-fabricadas em sistemas construtivos leves são: a casa modular (modular home), a casa composta por painéis (panelized home) e a casa em kits (kit home ou stick built home) (O'BRIEN, 2000, *apud* ESPINDOLA, 2017).

São altamente personalizáveis. As peças são produzidas em diferentes tamanhos e formatos, permitindo que os proprietários personalizem a casa de acordo com suas necessidades e preferências. Além disso, a madeira é um material versátil que pode ser pintado ou envernizado para criar diferentes estilos e acabamentos.

É importante ressaltar que, assim como qualquer outra casa, as casas pré-fabricadas de madeira exigem manutenção regular para garantir sua durabilidade. A madeira deve ser tratada para resistir a pragas e umidade, e a manutenção da pintura ou verniz é essencial para proteger a madeira contra os elementos.

3.2 CASA PRÉ FABRICADA EM AÇO

As casas pré-fabricadas de aço são resistentes e duráveis, por ser o aço um material resistente e durável que pode suportar condições climáticas extremas, como ventos fortes e terremotos, além de serem eficientes em termos de energia, são uma opção moderna, resistente, para quem busca uma solução habitacional personalizada.

O aço é um material resistente e durável, amplamente utilizado na construção de estruturas pré-fabricadas. Ele oferece maior resistência ao vento e a terremotos, tornando as casas pré-fabricadas de aço uma escolha segura em áreas propensas a desastres naturais, pois permite uma maior flexibilidade no design da casa (TECHOME, 2023).

Elas podem ser construídas rapidamente em fábricas, com peças pré-fabricadas que são transportadas e montadas no local da construção, tendo assim, um custo relativamente baixo. No entanto, as casas pré-

fabricadas de aço podem ser menos atraentes visualmente e podem ser mais suscetíveis à corrosão e à oxidação.

Outra vantagem das casas pré-fabricadas em aço é a sua rapidez de montagem. Como as peças são produzidas em massa, o tempo de produção é menor do que o de uma casa tradicional construída no local. Além disso, a montagem da casa é mais rápida e simples, o que reduz os custos de mão de obra.

As casas pré-fabricadas podem ser feitas a partir de madeira, aço e concreto e outros materiais—há ainda a construção com containers, onde essas estruturas são renovadas e adaptadas para a criação de casas, escritórios, hotéis e até edifícios residenciais, ah também o sistema Wood Frame ou estrutura de madeira (Montantes e guias em madeira), o Light Steel Framing (Montantes e guias em aço galvanizado), o modular em aço e o modelo pré-moldado de concreto FREITAS, ALVES, MARQUES, 2021, p. 109191).

3.3 CASA PRÉ FABRICADA EM VIDRO

As casas pré-fabricadas de vidro são modernas e elegantes, permitindo que a luz natural entre na casa. Elas também são eficientes em termos de energia e podem oferecer vistas panorâmicas do ambiente externo, o que pode ser particularmente atraente em locais com paisagens deslumbrantes, haja vista que o vidro é utilizado para proporcionar uma maior iluminação natural e sensação de espaço em ambientes internos.

No entanto, as casas pré-fabricadas de vidro podem ser mais caras do que outras opções e podem exigir mais manutenção, elas são construídas em fábricas, com peças pré-fabricadas que são transportadas e montadas no local da construção. Além disso, o vidro pode ser combinado com outros materiais, como madeira e aço, para criar diferentes estilos e acabamentos.

São altamente eficientes em termos energéticos. O vidro duplo ou triplo utilizado nessas casas ajuda a manter a temperatura interna da casa, reduzindo os custos de aquecimento e resfriamento, garantindo também uma vedação adequada, minimizando as perdas de energia.

3.4 CASA PRÉ FABRICADA EM PVC (POLICLORETO DE VINILA)

São uma opção moderna e acessível para quem busca uma solução habitacional personalizada, construídas em fábricas, com peças pré-fabricadas que são transportadas e montadas no local da construção, com uma maior rapidez por serem produzidas em massa, o tempo de produção é menor do que o de uma casa tradicional construída no local, o que reduz os custos de mão de obra.

De acordo com Techome (2023), o PVC é um material leve, durável e resistente à corrosão, sendo uma escolha popular para a construção de casas pré-fabricadas, oferece isolamento térmico e acústico, além de ser resistente à umidade e a fungos.

As casas pré-fabricadas feitas de PVC são de fácil manutenção e podem ser personalizadas de acordo com as preferências individuais.

Conforme Degani (2019):

Existem também as casas feitas de PVC. Este material permite a construção de casas em um tempo reduzido, com baixo resíduo e com certa facilidade. Isso se deve ao material ser de fácil manuseio pela sua leveza. Em alguns tipos de construção de [PVC](#) os perfis são colocados na horizontal, como é o caso da CasaClick. Em outros casos, a orientação destes perfis é a vertical. Esta orientação possibilita o enchimento dos perfis com concreto, dando ao conjunto uma

solidez ainda maior. A baixa manutenção é uma de suas características (DEGANI, 2019).

Uma das principais vantagens das casas pré-fabricadas em PVC é a sua resistência e durabilidade. O PVC é um material resistente à corrosão, umidade e pragas, o que significa que as casas pré-fabricadas em PVC são altamente duráveis e exigem pouca manutenção. Além disso, o PVC é um material reciclável e sustentável, tornando essas casas uma opção mais ecológica do que outras construções.

O PVC apresenta como principais características: Ser leve ($1,4 \text{ g/cm}^3$), o que facilita seu manuseio e aplicação; Resistente à ação de fungos, bactérias, insetos e roedores; Resistente à maioria dos reagentes químicos; Bom isolante térmico, elétrico e acústico; Sólido e resistente a choques; Impermeável a gases e líquidos; Resistente às intempéries (sol, chuva, vento e maresia); Durável: sua vida útil em construções é superior a 50 anos; Não propaga chamas: é auto-extinguível; Versátil e ambientalmente correto; Fabricado com baixo consumo de energia e também sendo reciclado e reciclável (BARROS, SICSÚ, 2004, p. 08).

As casas pré-fabricadas em PVC também são altamente personalizáveis. As peças são produzidas em diferentes tamanhos e formatos, permitindo que os proprietários personalizem a casa de acordo com suas necessidades e preferências. Além disso, o PVC pode ser pintado ou revestido para criar diferentes estilos e acabamentos.

3.5 CASA PRÉ FABRICADA EM TIJOLOS

As casas pré-fabricadas de tijolos são tradicionais e duráveis, além de oferecerem isolamento acústico e térmico. As casas pré-fabricadas de tijolos também são resistentes a incêndios e pragas, pode suportar condições climáticas extremas, como ventos fortes e terremotos.

São construídas em fábricas, com peças pré-fabricadas que são transportadas e montadas no local da construção, podendo ser mais caras do que outras opções e podem levar mais tempo para serem construídas. Além disso, as casas pré-fabricadas em tijolos têm uma vida útil mais longa do que as construídas com outros materiais.

As casas pré-fabricadas em tijolos é a sua eficiência energética, uma vez que os tijolos têm uma alta capacidade de armazenamento térmico, o que significa que podem manter a temperatura interna da casa mais estável e reduzir os custos de aquecimento e resfriamento, minimizando as perdas de energia.

3.6 CASA PRÉ FABRICADA EM MADEIRA

As casas pré-fabricadas de madeira são populares por sua aparência natural e aconchegante. A madeira é um material renovável e sustentável e as casas pré-fabricadas de madeira podem ser construídas rapidamente e com custo relativamente baixo, podem ser personalizadas para atender às preferências dos proprietários, permitindo que cada casa tenha um estilo único.

Essas casas são construídas em fábricas, com peças pré-fabricadas que são transportadas e montadas no local da construção. Porém a madeira requer manutenção regular, como pintura e tratamento contra pragas, e pode ser menos durável do que outros materiais.

Para Techome (2023), a madeira é um material tradicionalmente utilizado na construção de casas pré-fabricadas. Ela oferece um visual acolhedor e natural, além de proporcionar isolamento térmico e acústico, são duráveis, sustentáveis e podem ser personalizadas de acordo com as preferências do proprietário.

Os principais tipos de casas de madeira considerados são três: as casas de troncos; as casas com estruturas em madeira pesada (Heavy Timber); as casas com estruturas em madeira leve (Light framing) (VAZ, 2008, p. 07).

Tal como as casas de tijolos, as casas pré-fabricadas em madeira é a sua tem uma alta capacidade de isolamento térmico, minimizando as perdas de energia e são também altamente personalizáveis.

3.7 CASA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO

O concreto já é um velho conhecido das pessoas quando o assunto é a construção civil de um modo geral, no campo das casas pré-fabricadas, a sua utilização é um pouco mais recente, e já mostrou que veio para ficar, possui larga vantagem em relação aos métodos tradicionais e contribui ainda com a sustentabilidade, evitando desperdícios e atrasos. Às estruturas pré-moldadas surgiram em meados de 1900 nos EUA, onde eram utilizados elementos préfabricados de grandes dimensões para cobertura estruturas. No Brasil a utilização de estruturas em concreto pré-moldado se deu a partir do hipódromo da gávea, localizado no Rio de Janeiro (RAFAELE *et. al.*, 2019, p. 10).

As casas pré-fabricadas de concreto são duráveis e resistentes a incêndios, ventos fortes e terremotos. Elas também são eficientes em termos de energia e podem ser projetadas em uma variedade de estilos, permite designs mais arrojados e personalizados. Têm uma vida útil mais longa do que as construídas com outros materiais.

Podem ser mais caras do que outras opções e podem ser mais difíceis de personalizar. São construídas também, em fábricas, com peças pré-fabricadas que são transportadas e montadas no local da construção.

O pré-moldado tem sua fabricação normatizada pela ABNT NBR 9.062/2017 – Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os pré-moldados de concreto têm a modelagem feita em um ambiente fora do local da construção da estrutura. Seu alto controle de qualidade da fabricação, a sua versatilidade na elaboração possibilitando diversas finalizações, cores e formas especiais, a durabilidade garantida por muitos anos e a

sustentabilidade por causar menos impacto ao meio ambiente se comparado a outros materiais (RAFAELE *et. al.*, 2019, p. 10).

A utilização do sistema construtivo pré-fabricado em concreto proporcionou um grande avanço neste sentido. Ele facilita o gerenciamento, revela ganhos e garante o controle da obra nas diversas etapas do empreendimento. Em vez da intensiva fiscalização, o gestor passa a traçar metas e acompanhar resultados. O tempo que seria necessário para executar uma tarefa muito importante (estrutura), porém de valor relativamente menor em uma construção (15% a 20%), passa a ser utilizado na viabilização do negócio, na comercialização, no marketing, nas instalações e no acabamento (PEREIRA, 2014, p. 51).

O concreto é um material versátil e durável, que oferece uma série de benefícios para a construção de casas pré-fabricadas. Ele é resistente ao fogo, isolante térmico e acústico, além de ter uma longa vida útil, permite a construção de casas com formas e tamanhos personalizados, oferecendo liberdade criativa aos proprietários (TECHOME, 2023).

Tem uma alta capacidade de armazenamento térmico e são, também, altamente personalizáveis, podendo ser pintado ou texturizado para criar diferentes estilos e acabamentos.

Apesar dos avanços no cenário mundial, o concreto pré-fabricado no Brasil tem sido pouco explorado. As principais razões de o concreto pré-fabricado ser subutilizado são: o sistema tributário que penaliza o emprego de elementos préfabricados de fábricas, a instabilidade econômica que dificulta o planejamento e os investimentos em longo prazo, o conservadorismo dos agentes envolvidos com a Construção Civil, a falta de conhecimento de alternativas em concreto pré-fabricado, a escassez de oferta de equipamentos, a indisponibilidade comercial de dispositivos auxiliares para realizar as ligações e o manuseio de elementos. As duas primeiras razões são de natureza macroeconômica. As restantes são culturais ou consequência das primeiras.

4 VANTAGENS E DESVANTAGENS

Algumas problemáticas que podem ser encontradas em uma construção de casa pré-fabricada incluem: o transporte e montagem das peças, a qualidade dos materiais, a instalação elétrica e hidráulica, a personalização da casa e a regulamentação local.

De acordo com Freitas, Alves, Marques (2021, p. 109192-109193) as vantagens são: rapidez na construção, precisão, custo/benefício, canteiro limpo e sustentabilidade. E as desvantagens: limitação geográfica e de acesso e em relação ao formato, necessidade de mão de obra treinada e qualificada, de um projeto bem detalhado e de volume mínimo.

Segundo o presidente do conselho estratégico Guilherme Fiorese Philippi, as principais vantagens que levam os construtores a partirem cada vez mais para o uso de pré-fabricados e suas obras, são entre outros, a velocidade de execução, a antecipação dos lucros, a redução de custos, maior área útil e organização do canteiro, possibilidade de ampliações, maior previsibilidade sobre preços e sustentabilidade (RIBEIRO, 2022, p. 09-15).

4 CONCLUSÃO

Quando lidamos com projetos de engenharia, lidamos com diferentes tipos de projetos: construção, estrutura, instalação, etc. Nas últimas décadas, o desenvolvimento da engenharia civil e a consequente demanda por projetos maiores e mais complexos têm levado à necessidade de aprimorar as ferramentas de suporte aos projetos. Além das ferramentas de projeto, o desenvolvimento da construção civil também requer o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos construtivos para que tornem o processo mais eficiente e acelerado. Os sistemas construtivos são a escolha decisiva para a construção de projetos. A tendência atual da engenharia civil está focada em sistemas que possam alcançar uma construção mais enxuta, melhor planejamento e menos desperdício (FREITAS, ALVES, MARQUES, 2021, p. 109185).

Um exemplo de ganho de espaço no cenário brasileiro é a utilização de componentes pré-moldados de concreto, que se mostra muito vantajosa em projetos modulares, onde são reaproveitados componentes de mesmo tamanho, que podem ser executados mais rapidamente e pode evitar a perda de material do modelo. Esses métodos são realizados no contexto de empreendimentos habitacionais de baixo custo (GARCIA, 2012).

Foi observado neste trabalho, que as casas pré-fabricadas oferecem uma alternativa sustentável e eficiente em termos de energia para a construção convencional.

Elas são feitas com materiais duráveis e resistentes, como aço, concreto, PVC, madeira, dentre outros, e podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do proprietário. Além disso, a construção de casas pré-fabricadas é geralmente mais barata e rápida do que a construção tradicional.

Embora o processo de licenciamento seja semelhante ao da construção convencional, a escolha de fornecedores, materiais, mão de obra e acabamentos pode afetar o custo e a qualidade da construção.

Para os construtores, investir em edifícios pré-fabricados pode ser uma alternativa muito rentável, já que os custos são menores e as propriedades podem ser vendidas e ocupadas mais rapidamente.

Barros, Sicsú (2004, p. 02):

Ao falar em inovação, no contexto atual, logo se expressa a ideia de diferencial competitivo. Não é diferente quando se fala em inovação na produção da habitação. A construção civil no Brasil tem buscado sua superação tecnológica com atraso. Depois de

anos de estagnação e com a abertura da economia nos anos noventa, a economia brasileira entra numa nova fase a partir do plano Real. As empresas como um todo tiveram que se modernizar, investir em tecnologia e estar atentas às crescentes exigências do mercado consumidor. O ambiente externo tornou-se bastante hostil e a questão da eficiência e eficácia tornaram-se fundamentais para a obtenção de sucesso. Neste contexto, uma eficiente gestão e controle de custos são relevantes para a sobrevivência de qualquer empresa (BARROS, SICSÚ, 2004, p. 02).

O Sistema de pré-fabricados de ciclo aberto possui como finalidade a padronização mais flexível, com criação de técnicas, e novas tecnologias de pré-fabricação, ou seja, realizar uma produção de peças padronizadas e que sejam compatíveis com diferentes elementos de diversos fabricantes. Sendo assim, a pesquisa ressalta a utilização deste tipo de sistema construtivo e o fato de ser uma melhor escolha, haja visto, que possui um melhor custo benefício do que as construções de forma convencional, outro aspecto bastante importante citado está relacionado ao tempo de construção, transporte realizado da matéria-prima e seu preparo como um todo. Sendo uma boa saída para inovação, geração de emprego e renda em todo o país (FREITAS, ALVES, MARQUES, 2021, p. 109201).

Embora, todas essas vantagens, nota-se que, ainda existe muito a se fazer para que as casas pré-fabricadas possam se tornar uma boa alternativa para dar resposta ao problema habitacional de maneira sustentável. As empresas precisam estar mais atentas para estudos feitos nessa área para melhoria do setor (FREITAS, ALVES, MARQUES, 2021, p. 109202).

Procura-se, portanto, neste artigo, através do conhecimento, explicar a contribuição desta inovação para a produção da habitação em termos de

custos, tempo, dentro outros, influenciando positivamente nas construções.

O presente artigo é relevante não somente ao acadêmico, mas de suma importância à empresa e seus empreendedores e as universidades, através do conhecimento, crescimento profissional, aprendizagem e fonte de pesquisas futuras, aqui adquirido, uma vez que as informações sobre este método construtivo foram citadas neste estudo, contribuirá para todos.

Diante desse contexto, observa-se uma série de novos tipos de materiais, utilizados para a construção de casas pré-moduladas, nas quais possuem grandes vantagens do ponto de vista das construtoras, ao ponto que com esse tipo de construção as moradias ou edificações são realizadas em menor tempo, que uma construção realizada no modo convencional (LEITE, 2015 *apud* FREITAS, ALVES, MARQUES, 2021, p. 109186).

Assim, esta pesquisa, leva-nos a concluir que as casas pré-fabricadas é uma ótima alternativa de construção, no que tange a sustentabilidade e tempo de execução da obra. O embasamento teórico aqui relatado, mostrou as vantagens econômicas (custo-benefício) e ambientais (não gera resíduos de construção), crescendo assim, a escolha desse tipo de modelo de construção.

REFERÊNCIAS

ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. **Manual da construção industrializada**. 1. Vol. 2015. Disponível em:http://www.tecverde.com.br/wpcontent/uploads/2016/04/Manual_verso_digital.pdf. Acesso em: 29 agosto 2023.

ALMEIDA, L. R. **Estudo de sistemas construtivos pré-fabricados modulares aplicados em canteiros de obras**. 2015. 83 f. Trabalho de Conclusão de curso (Monografia) – Especialização em Construção Civil, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS- NBR 9062 – **Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado**. Rio de Janeiro, 2017.

AZEVEDO, P. B. C. **Estudo dos processos produtivos na construção civil objetivando ganhos de produtividade e qualidade**. 2014. 90 f. Trabalho de Conclusão de curso (Monografia) – Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10011841.pdf>. Acesso em: 15 setembro 2023.

BARROS, E. de. S.; SICSÚ, A. B. 2004. **A inovação e seu impacto na produção da habitação: um enfoque sobre as casas pré-fabricadas de PVC e sua influência sobre os custos de produção**. XI Congresso Brasileiro de Custos – Porto Seguro, BA, Brasil. Disponível em: <https://anaiscbc.abcustos.org.br/anais/article/view/2336>. Acesso em: 14 setembro 2023.

BARTH, F.; VEFAGO, L. H. **Tecnologia de fachadas pré-fabricadas**. Local: Florianópolis. Ed. Letras Contemporâneas. 2007

DEGANI, J. 2019. **5 Vantagens e Desvantagens das Casas Pré-fabricadas**. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/capa-casa-pre-fabricada/>. Acesso em: 14 setembro 2023.

ESPÍNDOLA, L. da. R. 2017. **O wood frame na produção da habitação social no Brasil**. São Paulo. Disponível em: <113504/publico/TeseCorrigidaLucianaEspindola.pdf>. Acesso em: 15 setembro 2023.

FREITAS, A. C. C. de.; ALVES, R. B.; MARQUES, E. C. N. Estudo bibliográfico dos materiais utilizados no sistema construtivo de casas pré-fabricadas: Seus tipos e vantagens. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v.7, n.11, p. 109184109205, 2021.

GARCIA, L. M. G. **Residência pré-fabricada de argamassa armada como unidade básica e agrovila.** 2012.

LACERDA, J. F. S. B.; GOMES, J. de OI. Uma visão mais sustentável dos sistemas construtivos no Brasil: análise do estado da arte. **Revista E-Tech: Tecnologias para Competitividade Industrial**, v. 7, n. 2, p. 167–186, 2014.

LANDIM, V. F. S. 2021. **Análise técnica e econômica de casas pré-fabricadas em madeira no Brasil** (dissertação). Disponível em:

file:///Z:/Users/kyanne.lemos/Downloads/Versao_Final.pdf. Acesso em: 11 setembro 2023.

LEONARDI. **Histórico do pré-fabricado.** 2017. Disponível em: <https://leonardi.com.br/pagina/historico-do-pre-fabricado>. Acesso em: 12 setembro 2023.

MAYOR, W. R. S. **Sistema Construtivo Modular.** Curso de especialização em Construção Civil Escola de Engenharia UFMG. Belo Horizonte, 2012.

PELACANI, V. L. **Responsabilidade na construção civil.** Curitiba: CREAPR, 2010.

PEREIRA, J. M. 2014. **O uso da tecnologia dos pré-fabricados de concreto na construção de habitações de interesse social o projeto arquitetônico de uma casa popular.** AMAPÁ. Disponível em: <https://www2.unifap.br/arquitetura/files/2020/07/Pereira-2014-O-uso-da-tecnologiadados-pre-fabricados-de-concreto.pdf>. Acesso em: 15 setembro 2023.

RAFAELE, A. R. *et. al.* Métodos construtivos em concreto pré-moldado. **Revista Pesquisa E Ação**, v. 5, n. 4, p. 88-97, 2019. Acesso em: <https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/view/762>. Acesso em: 12 setembro 2023.

RIBEIRO, R. F. 2022. **Estudo da utilização de sistemas construtivos pré-fabricados barreiras**. Disponível em: <http://dspace.unirb.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/577/TCC.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 29 agosto 2023.

SIENGE. **Pré-fabricados: como industrializam a construção**. 2017. Disponível em: <https://www.sienge.com.br/blog/pre-fabricados/>. Acesso em: 12 setembro 2023.

SILVA, M. S. T. C. **Planejamento e Controle de Obras**. Pini, n. 1, p. 1-420, 2011.

SIRTOLI, A. S. C. **Industrialização da Construção Civil, Sistemas Pré-fabricados de Concreto e Suas Aplicações**. p. 75, 2015.

TECHOME. 2023. **Vantagens das casas pré-fabricadas: economia, sustentabilidade e eficiência**. Disponível em: <https://techome.app/blog/tipos-decasas-pre-fabricadas/>. Acesso em: 13 setembro 2023.

VAZ, S. M. 2008. **Avaliação técnica e económica de casas pré-fabricadas em madeira maciça** (dissertação). Disponível em: <https://paginas.fe.up.pt/~jmfaria/TesesOrientadas/MIEC/Aval%20tec%20econ%20casas%20prefabr%20madeira.pdf>. Acesso em: 08 setembro 2023.

WEINSCHENCK, J. H. **Estudo da flexibilidade como mecanismo para a personalização de casas pré-fabricadas: uma abordagem voltada para a industrialização de casas de madeira** (dissertação). Florianópolis, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/100363/313856.pdf?sequence=1>. Acesso em: 18 setembro 2023.

¹Acadêmico da UNIBRAS, período do Curso de Engenharia Civil, Campus Rio Verde.

²Professor Mestre do Curso de Engenharia Civil da UNIBRAS de Rio Verde e orientador da pesquisa.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil